

Modelo para ensino de musculatura, artérias e nervos da face de cavalo

Marcello Duarte Trigo¹; Carina Teixeira Ribeiro²; Marco Aurélio Pereira-Sampaio³.

¹ Médico Veterinário, Trigusvet Ultrassonografia, Brasília, DF, Brasil.

² Professora Adjunta de Anatomia Animal, Departamento de Morfologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

³ Professor Titular de Anatomia Animal, Departamento de Morfologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

Autor correspondente: marcosampaio@id.uff.br

Introdução

O estudo da anatomia dos animais domésticos é fundamental para formação do estudante de medicina veterinária, pois fornece a base para o entendimento das demais disciplinas. A disciplina de anatomia animal é essencialmente prática, e a visualização em três dimensões e manipulação das peças proporcionam melhor assimilação e compreensão do conteúdo ministrado teoricamente, facilitando a sua fixação. No entanto, no Brasil, a maioria dos alunos ainda estuda somente em peças fixadas em formaldeído, ou em peças conservadas em solução salina, o que eventualmente com o tempo sofrem danos devido à grande manipulação, dificultando o aprendizado. Além dos danos provocados nas peças, o preparo de novas peças requer tempo e habilidade para serem dissecadas e, ainda, algumas instituições podem encontrar dificuldade em adquirir novos cadáveres. Para melhorar o ensino e amenizar estas intercorrências, várias técnicas foram desenvolvidas. O uso de modelos confeccionados

em impressoras 3D tem contribuído para o aprendizado, sendo uma ferramenta que auxilia nos estudos práticos, proporcionando melhorias no ensino e tornando-o mais interativo. No entanto, ainda não é uma realidade na maioria das instituições de ensino devido ao custo elevado na implantação desta tecnologia [1]. Mesas interativas digitais de anatomia, muito utilizadas na anatomia humana, são uma ótima alternativa complementar de estudos em imagens tridimensionais e dinâmicas [2], mas ainda é limitada e com poucos detalhes em anatomia animal, principalmente, pela diversidade de espécies que são estudadas, embora já se mostre uma ferramenta promissora [3]. No entanto, métodos práticos, simples, eficazes e de baixo custo são uma alternativa para serem implementados com o intuito de auxiliar no aprendizado dos alunos [4]. Um desses métodos é o uso de massa de biscuit, que é de fácil aquisição, barata, de fácil manuseio para a confecção de peças e ou estruturas anatômicas que auxiliem os estudantes e professores [5]. A massa de biscuit pode ser adquirida em diferentes cores ou tingida

por corantes, o que facilita a distinção das estruturas. As peças confeccionadas são secas e resistentes ao tempo, conferindo durabilidade prolongada ao uso em estudos práticos anatômicos.

Objetivo

O objetivo do trabalho foi utilizar um crânio de cavalo como base e massa de biscuit na confecção dos músculos, bem como as principais artérias e nervos da face, para auxiliar os estudantes na compreensão destas estruturas, tornando o aprendizado mais interativo e dinâmico, auxiliando, e não substituindo a peça cadavérica, que é fundamental no aprendizado do aluno.

Metodologia

Foi utilizada um crânio de cavalo do laboratório de anatomia do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, Niterói -RJ. A massa de biscuit (Polycol) e os corantes (Tinta para tecido Acrilex) foram obtidos em lojas de artesanato, misturados para a obtenção de massas em várias cores para facilitar a diferenciação das estruturas da face.

Para a reprodução dos músculos, artérias e nervos da face em massa de biscuit, foi utilizada uma face dissecada de cavalo como modelo. Também foram utilizados livros de anatomia animal como base teórica e como orientação de origem e inserção dos músculos e dos trajetos das artérias e nervos na face de cavalo [6,7]. As imagens dos livros também serviram de orientação na modelagem e posicionamento das estruturas. Os músculos foram reproduzidos da mesma forma em

ambos os antímeros. Na região lateral esquerda da face foram reproduzidas as principais artérias da face, e na região lateral direita os principais nervos da face. No processo de modelagem, a massa de biscuit foi umidificada para que amolecasse e facilitasse a manipulação. Depois de amolecida, os músculos, artérias e nervos foram confeccionados de forma manual, e conforme os moldes fossem obtidos, foram colocados em suas devidas regiões na face. Finalizada a montagem das estruturas reproduzidas em biscuit, a cabeça foi armazenada numa estante ao ar livre. Após a secagem, a peça ficou pronta para a utilização pelos alunos.

Resultados

O modelo dos músculos, artérias e nervos da face do cavalo em massa de biscuit foi reproduzido com êxito, possível identificar os diversos músculos da face com a sua origem e inserção, e o trajeto das principais artérias e nervos com o auxílio das diferentes colorações. Em ambos os lados da face, a maioria dos músculos miméticos e da mastigação foi representados de forma similar (figuras 1, 2 e 3). Na região lateral esquerda da face foram reproduzidas as principais artérias da face conforme ilustrado na figura 1. Já na região lateral direita da face, os principais nervos da face foram reproduzidos (figura 2). O modelo mostrou-se de fácil deslocamento por se tratar de uma peça seca, o que também proporciona a manipulação sem uso de equipamentos de proteção, pois não confere riscos à saúde.

As imagens a seguir mostram o modelo pronto em diferentes ângulos de visualização.

Figura 1. Vista lateral esquerda da face de equino. Os músculos da face estão enumerados de 1 a 13 identificados como: orbicular da boca (1), dilatador apical do nariz (2), canino (3), levantador nasolabial (4), levantador do lábio superior (5), bucinador (6), zigomático (7), depressor do lábio inferior (8), masseter (9), malar (10), orbicular do olho (11), levantador do ângulo medial do olho (12) e temporal (13). As artérias estão identificadas de **a** a **g**, como: transversa da face (a), facial (b), labial inferior (c), labial superior (d), lateral do nariz (e), dorsal do nariz (f) e angular do olho (g).

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Figura 2. Vista lateral direita da face de equino. Os músculos da face estão enumerados de 1 a 13 identificados como: orbicular da boca (1), dilatador apical do nariz (2), canino (3), levantador nasolabial (4), levantador do lábio superior (5), bucinador (6), zigomático (7), depressor do lábio inferior (8), masseter (9), malar (10), orbicular do olho (11), levantador do ângulo medial do olho (12) e temporal (13). Os nervos estão identificados em **a** e **b**, como: nervo bucal dorsal (a), nervo bucal ventral (b).

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Figura 3. Vista dorsal da face de equino (A) e vista rostródorsal da face de equino (B). Em A Músculo temporal (1); em B tendão dos músculos levantadores do lábio superior (1), músculo orbicular da boca (2) e músculo dilatador apical do nariz (3).

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Discussão

A palavra anatomia tem origem grega, que significa cortar em partes, também referido como a arte do desmembramento ou dissecação [8]. O estudo da anatomia requer explorar, tridimensionalmente, as partes do corpo com uso de peças cadavéricas, para melhor compreensão e aprendizado. Para que isso seja possível, é necessário que os cadáveres sejam bem fixados e dissecados para garantir a qualidade do estudo. No entanto, isso pode não ser uma realidade em muitas instituições de ensino, seja por dificuldade em conseguir peças suficientes ou por manter uma boa preservação e dissecação a longo

prazo. Estudos mostram que não somente essas intercorrências podem prejudicar o ensino, como também a falta de outras metodologias que auxiliem no aprendizado [9].

A prática do uso de metodologias alternativas, com uso de modelos tridimensionais, surgiu da necessidade na biologia em ajudar os alunos a saírem da abstração no entendimento da constituição celular [10]. Modelos em três dimensões com uso de massa de biscoito, massa de modelar ou isopor mostraram-se de extrema eficiência para a compreensão da arquitetura celular [11]. Na anatomia, especialmente humana, a dificuldade em obter peças cadavéricas e a

manutenção a longo prazo das existentes, fez com que o uso de modelos alternativos fosse inserido ao ensino. Esses modelos mostraram eficiência no auxílio do ensino da anatomia, não substituindo um cadáver, mas sim, complementando o ensino [4,9]. Várias metodologias foram empregadas com este intuito, desde desenhos a uso de modelos feitos em feltro, massa de biscoito, isopor até os mais sofisticados, como impressoras 3D e mesa eletrônica [4,9]. Os modelos tridimensionais, sejam virtuais ou físicos, mostraram-se melhores como ferramentas complementares ao ensino da anatomia [9]. No entanto, as impressoras 3D e a mesa eletrônica são de custo elevado para a sua implementação [12]. Na anatomia animal, esses modelos mais sofisticados são ainda mais difíceis de obtenção não só pelo custo, mas pela diversidade e complexidade da anatomia das espécies estudadas.

A técnica de plastinação é um método muito eficiente como alternativa suplementar ou mesmo substituindo as peças fixadas e mantidas em solução de formol. Por ser uma técnica que desidrata a peça cadavérica e substitui a água e gordura do tecido por um polímero curável, mantém as peças conservadas e secas por anos [13]. Porém, é uma técnica que demanda especialização, habilidade, tempo e maquinário para serem confeccionadas. Na anatomia animal, isso vem sendo implementado nos últimos anos. No entanto, ferramentas mais simples, com menor custo, de fácil aquisição, durabilidade e menor tempo de preparo são os modelos feitos em massa de biscoito. A massa de biscoito é de fácil manuseio, podendo ser obtida em várias cores ou adicionada

de corante, e não confere danos à saúde. Neste trabalho, o modelo utilizado foi a face de cavalo, onde foram feitos a maioria dos músculos miméticos e mastigadores, as principais artérias e nervos da face. O modelo foi feito com massa de biscoito em diferentes cores o que tornou mais fácil a identificação das estruturas. Esses resultados corroboram com os trabalhos que mostram que esse material vem sendo utilizado, com sucesso, na modelagem de peças anatômicas na medicina humana e animal [1,5].

As peças cadavéricas de anatomia animal com o tempo e manuseio, podem sofrer danos comprometendo o ensino. Ainda, mesmo em peças bem conservadas e dissecadas, a implementação de novas ferramentas nas práticas de ensino tem despertado o interesse dos estudantes, pois tornam-se mais atrativas e possibilita melhor absorção do conteúdo e aprendizado [1]. O uso de um modelo tridimensional em massa de biscoito pode ser uma boa alternativa auxiliar nos estudos práticos anatômicos, pois possibilita a reprodução das estruturas anatômicas de fácil visualização, além do seu fácil deslocamento, por ser uma peça seca, que não demanda de nenhum processo de conservação em meio líquido, e pode ser facilmente colocada ao lado da peça anatômica corresponde ao modelo em biscoito, facilitando a identificação das estruturas, ou até mesmo utilizada na sala de aula teórica. Diante dos benefícios que este modelo didático proporciona, o seu uso na disciplina de anatomia animal poderá trazer melhorias no processo de ensino e aprendizado por parte dos docentes e estudantes.

Conclusão

O modelo em massa de biscuit da musculatura, artérias e nervos da face de cavalo mostrou ser uma ferramenta auxiliar segura e eficiente, tanto para o professor quanto para o estudante, na melhoria do processo de aprendizado, tornando o ensino mais atrativo e dinâmico.

Palavras-chave: Modelo anatômico, anatomia animal, face, cavalo, massa de biscuit

Referências

1. Massari CHAL, Schoenau LSFA, Cereta D, Miglino MA. Tendências do Ensino de Anatomia Animal na Graduação de Medicina Veterinária. **Rev. Grad. USP.** 2018; 3:25-32.
2. Rosa BR, Correia MM, Zidde DH, Thuler LCS, de Brito APCB, Biolchini JCA. Aprendizado da Anatomia Hepatobiliar pela Mesa Anatômica Virtual 3D. **Rev bras educ med.** 2019; 43: 623-631.
3. Leite DKVH, Corrêa NF, Andrade TCB, da Cruz MC, de Assunção RF. Ferramenta virtual como método complementar no ensino da anatomia na espécie felina. **Rev Acad Ciênc Anim.** 2020; 18:e18013.
4. Philp J, Smith J. The art and craft of anatomy. **Anat Sci Educ.** 2025; 00:1–10.
5. Ricardo AAS, Júnior AO, Merini LR, Pereira EN, Brito LS. O uso do biscuit como ferramenta complementar ao ensino de anatomia humana: um relato de extensão universitária. **Rev Ciênc Ext.** 2014; 10:47-54.
6. International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. **Nomina anatomica veterinaria.** 6^a ed. Hannover: WAVA, 2017.
7. Singh B. **Tratado de Anatomia Veterinária.** 5^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
8. Nickel R, Schummer A, Seiferle E, Frewein J, Wilkens H, Wille Kh. **The Locomotor System of the Domestic Mammals.** Berlim: Springer-Verlag, 1986.
9. Campos BM, Pelizon CM, Santos JMCS, Carrocini JC. Revisão integrativa de ferramentas inovadoras para ensino-aprendizagem em anatomia em curso de Medicina. **Rev bras educ med.** 2022; 46:e144.
10. Campos MRC, Marinho GC, Pereira IC, da Silva HG, Junior RMS. **Elaboração de células em biscuit como ferramenta na aprendizagem de morfologia celular.** In: Carvalho IS (ed): Abordagens educacionais voltadas ao desenvolvimento mundial. São José dos Pinhais: Seven Editora. 2023. 33-44.
11. Dias APV, de Souza CHM, Barcelos C. **Modelos didáticos para o ensino de biologia celular: Uma análise da literatura.** Anais do V CONAPESC. Campina Grande: Realize Editora, 2020.
12. Yi X, Ding C, Xu H, Huang T, Kang D, Wang D. Three-dimensional printed models in anatomy education of the ventricular system: a randomized controlled study. **World Neurosurg.** 2019; 125:e891-e90.
13. Pereira-Sampaio MA.; Marques-Sampaio BPS, Sampaio FJB, Henry RW. Shrinkage of renal tissue after impregnation via the cold Biodur plastination technique. **Anat Rec.** 2011; 294:1418–1422.